

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور

(آرشیو چندرسانه‌ای)

قرارداد شماره ۲۱۸۹۰۲ / ۱۷۰۶ / تاریخ ۱۹ / ۱۱ / ۸۶

مستندات اسامی سازمانها

فرهاد شیرانی
علی آقا بخشی
زهرا دهسرایبی
بهار گرونی

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۴

۵۱۵۷
۱۳۸۳

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
دفتر انتشارات علمی و مدارک تخصصی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

پروژه ایجاد پایگاه مجازی مطالعات طرحها و نقشه‌های عمرانی کشور
(آرشیو چیدر)

قرارداد شماره ۱۷۰۶/۲۱۸۹۰۲ تاریخ ۸۱/۱۱/۱۹

۱۱

مستند اسامی سازمانها

فرهاد شیرانی

علی آقابخشی

زهرا دهنسرای

بهار کردنوری

گزارش مرحله سوم

۱۳۸۳

مستند اسامی سازمانها

01XF000000000476

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

شماره ثبت: ۴۷۶
تاریخ: ۱۳۹۲/۹/۰۵

سازمان

- اتحاد راه، مهندسين مشاور
اس.پي.اي.آ، مهندسين مشاور
انديشكار، مهندسين مشاور
انرژي و صنعت، مهندسين مشاور
اوزين اكسپورت، مهندسين مشاور
ايران استن، مهندسين مشاور
ايران آرک، مهندسين مشاور
ايران زميك، مهندسين مشاور
ايران ساحل، مهندسين مشاور
ايران مختصات، مهندسين مشاور
ايران نقشه، مهندسين مشاور
ايراناب، مهندسين مشاور
ايرندكوبا، مهندسين مشاور
ايسنا، مهندسين مشاور
ايمر، مهندسين مشاور
ايمن راه، مهندسين مشاور
ايمن طرح، مهندسين مشاور
اينكو تكنيك، مهندسين مشاور
آب پژوهان لارستان، مهندسين مشاور
آب محيط، مهندسين مشاور
آب موجان، مهندسين مشاور
آب و خاك تهران، مهندسين مشاور
آب و زمين، مهندسين مشاور

آب ورزان، مهندسین مشاور
آباد بوم قشم، مهندسین مشاور
آباد، مهندسین مشاور
آبادگران شرق، مهندسین مشاور
آبادی، مهندسین مشاور
آبان ویژه، مهندسین مشاور
آبان، مهندسین مشاور
آبپوی، مهندسین مشاور
آبخوان، مهندسین مشاور
آبدان فراز، مهندسین مشاور
آبران، مهندسین مشاور
آبرفت، مهندسین مشاور
آبرون ژرف تهران، مهندسین مشاور
آبزی طرح، مهندسین مشاور
آبزی گستر، مهندسین مشاور
آبزینه ساز، مهندسین مشاور
آبسان، مهندسین مشاور
آبسو، مهندسین مشاور
آبفن، مهندسین مشاور
آبکاو، مهندسین مشاور
آبگیر، مهندسین مشاور
آبنگار، مهندسین مشاور
آبنوران، مهندسین مشاور
آرپه، مهندسین مشاور
آرتیمان، مهندسین مشاور

آرشن، مهندسين مشاور

آزمایشگاه فني و مكانيك خاك، مهندسين مشاور

آشناب، مهندسين مشاور

آورث، مهندسين مشاور

بادبند، مهندسين مشاور

بازآب، مهندسين مشاور

باوند، مهندسين مشاور

برآيند، مهندسين مشاور

بررسي منابع آب، مهندسين مشاور

بعدتكنيك، مهندسين مشاور

بلد، مهندسين مشاور

بنا طرح، مهندسين مشاور

بندآب، مهندسين مشاور

بنگاه مهندسي، مهندسين مشاور

بهان سد، مهندسين مشاور

بهسازي و گسترش، مهندسين مشاور

بوم آباد، مهندسين مشاور

بينش و فن، مهندسين مشاور

پاپيلا، مهندسين مشاور

پارامادان، مهندسين مشاور

پارآب فارس، مهندسين مشاور

پارس راي آب، مهندسين مشاور

پارس كنسولت، مهندسين مشاور

پارس، مهندسين مشاور

پارساز، مهندسين مشاور

پاسیلو، مهندسین مشاور
پژوهاب، مهندسین مشاور
پژوهش و عمل، مهندسین مشاور
پلشیر، مهندسین مشاور
پلمیر، مهندسین مشاور
پنام، مهندسین مشاور
پویاب، مهندسین مشاور
پیراز، مهندسین مشاور
پی‌فن، مهندسین مشاور
پی‌کاو، مهندسین مشاور
پیمایش ایران، مهندسین مشاور
تدبیر و عمران، مهندسین مشاور
تدبیرنا، مهندسین مشاور
ترددراه، مهندسین مشاور
ترآب سد، مهندسین مشاور
تماوان، مهندسین مشاور
تهران بوستن، مهندسین مشاور
تهران پژوهش، مهندسین مشاور
تهران سبحان، مهندسین مشاور
توان‌آب، مهندسین مشاور
توسعه راه‌آهن (متر)، مهندسین مشاور
توسعه و احیای منابع (تام)، مهندسین مشاور
جاماب، مهندسین مشاور
جامع ایران، مهندسین مشاور
جواب، مهندسین مشاور

چگان، مهندسین مشاور
حاسب (فارس)، مهندسین مشاور
خاک و سنگ، مهندسین مشاور
خاک آزما، مهندسین مشاور
خدمات مهندسی مکانیک خاک، مهندسین مشاور
داریام، مهندسین مشاور
دریا سازه، مهندسین مشاور
دریا نقشه، مهندسین مشاور
دزآب، مهندسین مشاور
دمتور نوین، مهندسین مشاور
دهوار، مهندسین مشاور
دیدنو، مهندسین مشاور
رازیگران، مهندسین مشاور
راه ور، مهندسین مشاور
راه آهن راه، مهندسین مشاور
رستاب، مهندسین مشاور
ره آزما، مهندسین مشاور
ره آور، مهندسین مشاور
رهاب، مهندسین مشاور
روژین، مهندسین مشاور
رویان، مهندسین مشاور
ریل بندر، مهندسین مشاور
زومار، مهندسین مشاور
زیستا، مهندسین مشاور
زیستاب، مهندسین مشاور

زیمنس اکتین گزلیشافت، زیمنس شوکرت-ورک

ژیر، مهندسین مشاور

ژیزمان، مهندسین مشاور

ساختمان و صنعت ایران، مهندسین مشاور

سازآب شرق، مهندسین مشاور

سازمان صنایع دفاع (ساصد)

سازپردازی ایران، مهندسین مشاور

ساتو، مهندسین مشاور

ستیران-اکوتک، مهندسین مشاور

ستیران، مهندسین مشاور

سراوند، مهندسین مشاور

سروآب، مهندسین مشاور

سروه، مهندسین مشاور

سگال، مهندسین مشاور

سنجش از دور، مهندسین مشاور

سهسو، مهندسین مشاور

سوفرک-اترس، مهندسین مشاور

سیگنال، مهندسین مشاور

سینام، مهندسین مشاور

شارستان، مهندسین مشاور

شارمند، مهندسین مشاور

شرکت اترک سازه گنبد

شرکت ایران فریم

شرکت آ.ا.بگ تلفنکن

شرکت آذریورد

شرکت آریل

شرکت باروسازان طبرستان

شرکت بتن ساز مشهد

شرکت برق و حرارت

شرکت بیمتال

شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایرینک)، مهندسین مشاور

شرکت پارس آروین

شرکت پژوهش و مهندسی ایران

شرکت پیماتیر

شرکت تاقدیساز

شرکت تأسیساتی و صنعتی گرمساز

شرکت ترب

شرکت تکنوالکتریک

شرکت توسعه ساختمان و راه (توسار)

شرکت توسعه علوم زمین

شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)

شرکت تولیدی صنعتی مدیران کار

شرکت تولیدی صنعتی مهران کار

شرکت نیلا

شرکت جابون

شرکت خدمات مهندسی آب و برق (مهتاب)

شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)

شرکت خدمات مهندسی جهاد

شرکت دارویی داروپخش

شرکت راه و ساختمان ساویر

شرکت رسام سازان شرق

شرکت زمینس ایران

شرکت ساخت و تهیه کالای برق (ساتکاب)

شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری (سابیر)

شرکت ساختمانی اردیبهشت

شرکت ساختمانی اشکلن

شرکت ساختمانی آرادان

شرکت ساختمانی آصف سازه قائم

شرکت ساختمانی آگرمشهد

شرکت ساختمانی بتن سازان گلستان

شرکت ساختمانی بنکار

شرکت ساختمانی پرهام

شرکت ساختمانی پیروز

شرکت ساختمانی تاب

شرکت ساختمانی تالار ۹۰۰۱

شرکت ساختمانی تندآب‌سازی

شرکت ساختمانی جغتو

شرکت ساختمانی چترز

شرکت ساختمانی خلخال دشت

شرکت ساختمانی راز اسکان

شرکت ساختمانی راساب

شرکت ساختمانی راکت

شرکت ساختمانی ردای عمران

شرکت ساختمانی ژیان

شرکت ساختمانی ست

شرکت ساختمانی سوله نیم غرب

شرکت ساختمانی شالوده

شرکت ساختمانی شیبکوه

شرکت ساختمانی مامسنگر

شرکت ساختمانی مشاهیر

شرکت ساختمانی مهرینا

شرکت ساختمانی ناوه-راکت

شرکت ساختمانی و تأسیساتی السترام

شرکت سپیده

شرکت سرطاق ساز خزر

شرکت سنگ آب

شرکت شعله طلایی

شرکت شهر صنعتی کاوه

شرکت فارس نیرو

شرکت فنی و ساختمانی تتکو

شرکت کنتورسازی ایران

شرکت مشاوره فنی افق

شرکت مقاطعه کاری فیروز

شرکت مهندسی ایران آتاتور

شرکت مهندسی ایران سد

شرکت مهندسی تابان شهر

شرکت مهندسی سنارز

شرکت مهندسی طلاونگ

شرکت مهندسی گرگان تراس

شرکت واریان

شهر و برنامه، مهندسين مشاور

شورا، مهندسين مشاور

صنایع، مهندسين مشاور

صنعت و مدیریت ایران، مهندسين مشاور

طالقاتي-دفتر ي، مهندسين مشاور

طراحان سازه پارس، مهندسين مشاور

طرح ارتباطات، مهندسين مشاور

طرح اندیشان، مهندسين مشاور

طرح و تبدیل، مهندسين مشاور

طرح و تدوين، مهندسين مشاور

طوس آب، مهندسين مشاور

عمران محیط زیست، مهندسين مشاور

غرب نیرو، مهندسين مشاور

فجر توسعه، مهندسين مشاور

فرادید، مهندسين مشاور

فراز آب، مهندسين مشاور

فرایند معماری، مهندسين مشاور

فربر، مهندسين مشاور

فرپاک، مهندسين مشاور

فریل، مهندسين مشاور

فرنهاد، مهندسين مشاور

کارتک، مهندسين مشاور

کان ایران، مهندسين مشاور

کاو آب، مهندسين مشاور

گاماسیاب، مهندسين مشاور

گذر راه، مهندسین مشاور
گذر راه، مهندسین مشاور
گروه مطالعاتی هامون
گروه معماران ایران، مهندسین مشاور
گروه ۴ مهندسان مشاور
گنبد، مهندسین مشاور
لار، مهندسین مشاور
لیمان، مهندسین مشاور
مؤسسه تحقیقاتی منابع آب (تماب)
مؤسسه سرالکساندرگیب و همکاران
مؤسسه کنسرسیوم عمران کشور
مؤسسه مهندس مشاور دکتر علی ادیبی
مؤسسه مهندسین مشاور دکتر مهندس غلامرضا کورس
مؤسسه مهندسین مشاور فاروق و هارون الرشید فرمانفرمانیان
مؤسسه مهندسین مشاور لیچفیلد (نیویورک)
ماندالا، مهندسین مشاور
ماتدان، مهندسین مشاور
ماتدرو، مهندسین مشاور
متد، مهندسین مشاور
مجتمع مهندسین سینوس
مرتس-کوانتا، مهندسین مشاور
مرکز تحقیقات آب، مهندسین مشاور
مشارا، مهندسین مشاور
مشاور یکم، مهندسین مشاور
مهاب قدس، مهندسین مشاور

مهندسي منابع آب و خاک، مهندسين مشاور

مهندسين معمار و شهرساز ژرژکندليس

مهندسين معماري ره شهر

موژدا و همکاران، مهندسين مشاور

ناسکو، مهندسين مشاور

ناموران، مهندسين مشاور

نشتاک، مهندسين مشاور

نقش آراء، مهندسين مشاور

نقش جهان پارس، مهندسين مشاور

نقشهبرداري رژيمان، مهندسين مشاور

نقشهبرداري گرا، مهندسين مشاور

نوي، مهندسين مشاور

نيرسان، مهندسين مشاور

هراز راه، مهندسين مشاور

هشتاک، مهندسين مشاور

هگزا، مهندسين مشاور

هليل آب، مهندسين مشاور

همگروه، مهندسين مشاور

هنر، مهندسين مشاور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

ويسان، مهندسين مشاور

ويناساز، مهندسين مشاور

يکم، مهندسين مشاور

Commonwealth Associates, Inc. (Iran), Consulting Engineers

Dr. Ali Adibi ans Associates, Consulting Engineers

F. and H.R. Farman-Farmaian, Consulting Engineers

Iran Power Generation and Transmission Co. (TAVANIR)

**Kennedy and Donkin and Mohsenin and Partners, Consulting
Engineers**

**Lithfield Whiting Panero Severud and Assocoates, Architects
and Engineers**

Ministry of Energy

Ministry of Water and Power

**United Nations Educational Scientific and Cultural Organizator
(UNESCO)**

مستند اسامی سازمانها

01XF0000000000476

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران